

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12773534

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DO USO DE METACAULIM E PÓ DE CONCRETO RECICLADO NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE MATERIAIS À BASE DE CIMENTO

Joaquim Humberto Aquino Rocha^{1*}, Alice Vilela Nair²; Isabela Lira de Almeida Rego³; Nahúm Gamalier Cayo Chileno⁴ e Romildo Dias Toledo Filho⁵

*Autor de contato: joaquin.rocha@coc.ufrj.br

¹ Programa em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

² Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

³ Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

⁴ Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brasil

⁵ Programa em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da substituição do cimento Portland (CP) por metacaulim (MC) e pó de concreto reciclado (PCR) na resistência à compressão de argamassas e concretos. Foram propostas misturas de argamassa e concreto com resistências à compressão de 15 e 50 MPa, substituindo 5 e 20% de CP por MC e PCR. Os materiais cimentícios a serem utilizados, MC e PCR, foram caracterizados; foi realizada uma análise da resistência à compressão aos 7 e 28 dias, e foi considerado o índice de eficiência (*ei*) do consumo de cimento para as misturas propostas. Os resultados mostraram que o uso de MC melhora a resistência à compressão, especialmente para misturas de 50 MPa. No entanto, para misturas de 15 MPa, o uso de 5 ou 20% de MC é indiferente, pois apresentam resultados semelhantes. No caso do PCR, apenas o uso de 5% mantém a resistência à compressão em relação à referência, porcentagens maiores de substituição resultam em um efeito negativo para essa propriedade. Além disso, o uso de MC melhora o *ei* e as misturas de 50 MPa são mais eficientes no consumo de cimento do que as de 15 MPa. É viável o uso de MC e PCR como substituto parcial do CP em proporções menores; no entanto, é necessário buscar alternativas que permitam um maior uso desses materiais a fim de obter argamassa e concretos sustentáveis.

Palavras-chave: argamassa; concreto; materiais cimentícios suplementares; consumo de cimento.

ABSTRACT

The objective of the current study was to assess the impact of replacing Portland cement (PC) with metakaolin (MK) and recycled concrete powder (RCP) on the compressive strength of mortars and concrete. Mortar and concrete mixtures with compressive strengths of 15 and 50 MPa were proposed, with 5 and 20% of PC replaced with MK and RCP. The cementitious materials to be utilized, MK and RCP, were characterized. An analysis of the compressive strength was conducted at 7 and 28 days, and the efficiency index (*ei*) of cement consumption was considered for the

proposed mixtures. The results demonstrated that the use of MK enhances compressive strength, particularly for 50 MPa mixtures. However, for 15 MPa mixtures, the use of 5 or 20% MK is insignificant, as they yield similar results. In the case of RCP, only 5% use maintains compressive strength in comparison to the reference, while higher replacement percentages have a detrimental effect on this property. Additionally, the use of MK improves the *ei*, and 50 MPa mixes are more efficient in cement consumption than 15 MPa mixes. It is feasible to partially replace PC with MK and RCP in smaller proportions; however, alternative methods must be pursued to allow for a greater utilization of these materials to achieve sustainable mortar and concrete.

Keywords: mortar; concrete; supplementary cementitious materials; cement consumption.

1. INTRODUÇÃO

Estima-se que o setor da construção produz aproximadamente 10 bilhões de toneladas de resíduos de construção e demolição (RCD) por ano (CHEN et al., 2021). Apesar do alto potencial de reciclagem dos RCD (WU et al. 2019), a maioria é descartada em aterros ou lixões, causando impactos ambientais negativos (LIKES et al., 2022). No caso específico dos resíduos de concreto, estes podem ser reutilizados como agregados reciclados, tanto graúdos quanto finos, incluindo a forma de pó (XIAO et al., 2022). Embora os agregados reciclados de concreto (ARC) tenham sido amplamente estudados e utilizados na indústria da construção (WANG et al., 2021), o uso de pó de concreto reciclado (PCR), com diâmetro menor que 150 μm , tem ganhado relevância nos últimos anos (RANGEL et al., 2019).

O PCR destaca-se como uma alternativa de material cimentício suplementar (SCM) devido às suas características físicas, químicas e mineralógicas (TANG et al., 2020). No entanto, a estratégia de utilização do PCR foca principalmente na sustentabilidade, no reaproveitamento dos RCD e na redução do consumo de cimento Portland (CP) (YANG et al., 2022). Vários estudos têm demonstrado que o PCR pode melhorar as propriedades mecânicas dos materiais à base de cimento, especialmente quando o tamanho das partículas é igual ou menor do que o do CP e com uma substituição em percentuais reduzidos (HE et al., 2020; WU et al., 2021). Embora este último apresente algumas limitações, diversas técnicas de tratamento, como mecânico, térmico e carbonatação, têm sido propostas para ampliar a aplicação do PCR na indústria da construção (ROCHA, TOLEDO FILHO, 2023).

Entre as opções para substituição do CP, destaca-se o uso de diversos SCM: sílica ativa, escória granulada de alto-forno, cinza volante, metacaulim (MC), cinzas de resíduos agroindustriais, entre outros, que têm apresentado resultados positivos (JUENGER et al., 2019; SNELLINGS et al., 2023). O uso de MC se destaca principalmente pela sua disponibilidade e alta atividade pozolânica, alcançada por meio do tratamento térmico de argila caulínica em temperaturas elevadas, geralmente entre 600 e 900°C (JANOTKA et al., 2010). Essas características possibilitam o uso de altas proporções de MC (superiores a 15%) para melhorar as propriedades mecânicas dos materiais à base de cimento, uma vez que refinam a microestrutura da matriz de cimento (HOMAYOONMEHR et al., 2021).

Apesar das possibilidades e vantagens oferecidas pelo SCM, principalmente MC e PCR, como substitutos do CP, a viabilidade de sua implementação em grande escala pode ficar comprometida, devido à falta de estudos comparativos entre argamassas e concretos de diferentes tipos de resistência, sendo estes últimos dois dos materiais à base de cimento mais utilizados na indústria da construção (DEMONT et al., 2021). Neste contexto, o objetivo principal do presente estudo é avaliar a influência da substituição do CP por MC e PCR na resistência à compressão de argamassas e concretos. Foram estabelecidas duas resistências à compressão - 50 MPa e 15 MPa - tanto para o concreto quanto para a argamassa, utilizando diferentes percentagens de substituição de CP por

PCR e MC (5 e 20%). Este estudo inclui a caracterização dos aglomerantes alternativos, PCR e MC; avaliação da resistência à compressão aos 7 e 28 dias e análise da eficiência no consumo de cimento.

2. METODOLOGIA

2.1 Materiais

Foi utilizado CP II F-32 da Lafarge Holcim, MC da Metacaulim do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e PRC como aglomerantes. O PRC provém de resíduos de demolição de concreto no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Para a produção do PRC, foi realizado um processo de peneiramento e moagem. Na primeira etapa, procedeu-se à separação do material cujo tamanho passava pela abertura de 150 μm (peneira #100); posteriormente, utilizou-se um moinho de bolas durante 30 minutos para obter uma granulometria semelhante à do cimento Portland.

Os aglomerantes foram caracterizados química e fisicamente. A massa específica foi determinada por meio de um picnômetro de hélio. A área superficial específica (ASE) foi determinada seguindo a ASTM C204 (ASTM, 2019). A distribuição do tamanho de partícula foi determinada por difração a laser. A morfologia das partículas foi examinada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) utilizando o equipamento HITACHI-TM 3000. A composição química foi determinada por Fluorescência de Raios X (FRX) e a perda ao fogo foi obtida de acordo com a NBR NM 18 (ABNT, 2012).

Foi utilizada areia de quartzo proveniente do rio Guandu, no Rio de Janeiro, com tamanho máximo de 4,75 mm. A massa específica da areia foi de 2440 kg/m^3 , conforme a norma NBR NM 52 (ABNT, 2009), e sua absorção de água foi de 0,45%, seguindo a norma NBR NM 30 (ABNT, 2001). O tamanho mínimo e máximo do agregado graúdo foram 4,75 e 19 mm, respectivamente. De acordo com a norma NBR 16917 (ABNT, 2021), a massa específica e a absorção de água da brita foram determinadas, sendo 2650 kg/m^3 e 1,3%, respectivamente. Adicionalmente, foi utilizado o aditivo superplastificante (SP) Glenium 51.

2.2 Definição de misturas

Foram definidas duas resistências à compressão para as argamassas e concretos de referência: baixa (~ 15 MPa) e alta (~ 50 MPa). A quantidade de materiais para cada resistência à compressão foi baseada no esquema proposto por Polisseni (2018). Para cada resistência, seja em argamassa ou concreto, foi considerada a substituição parcial do cimento Portland por MC e PCR em 5% e 20%, valores citados na literatura para esses materiais (POON et al., 2001; TANG et al., 2020; HOMAYOONMEHR et al., 2021). As misturas e quantidades de materiais para argamassas e concretos são apresentadas nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Tabela 1 – Quantidade de material (em kg) para 1 m^3 de argamassa

Argamassa	Mistura	CP II F-32	PCR	MC	Areia	Água	SP
50 MPa	Ref-A50	600,00			1359,00	247,34	6,00
	5MC-A50	570,00		30,00	1359,00	247,34	6,00
	20MC-A50	480,00		120,00	1359,00	247,34	6,00
	5PCR-A50	570,00	30,00		1359,00	247,34	6,00
	20PCR-A50	480,00	120,00		1359,00	247,34	6,00
15 MPa	Ref-A15	342,00			1558,00	248,41	3,42

5MC-A15	324,90		17,10	1558,00	248,41	3,42
20MC-A15	273,60		68,40	1558,00	248,41	3,42
5PCR-A15	324,90	17,10		1558,00	248,41	3,42
20PCR-A15	273,60	68,40		1558,00	248,41	3,42

Fonte: os autores.

Tabela 2 – Quantidade de material (em kg) para 1 m³ de concreto

Concreto	Mistura	CP II F-32	PCR	MC	Brita	Areia	Água	SP
50 MPa	Ref-C50	503,74			1021,21	596,70	201,95	3,21
	5MC-C50	478,55		25,19	1021,21	596,70	201,95	3,21
	20MC-C50	402,99		100,75	1021,21	596,70	201,95	3,21
	5PCR-C50	478,55	25,19		1021,21	596,70	201,95	3,21
	20PCR-C50	402,99	100,75		1021,21	596,70	201,95	3,21
15 MPa	Ref-C15	254,64			1020,87	815,59	191,90	0,56
	5MC-C15	241,91		12,73	1020,87	815,59	191,90	0,56
	20MC-C15	203,71		50,93	1020,87	815,59	191,90	0,56
	5PCR-C15	241,91	12,73		1020,87	815,59	191,90	0,56
	20PCR-C15	203,71	50,93		1020,87	815,59	191,90	0,56

Fonte: os autores.

2.3 Métodos

A resistência à compressão foi determinada para 7 e 28 dias. Para isso, foi utilizada uma prensa de 1500 kN da marca CONTROLS, com uma velocidade de 0,3 mm/min. Para as argamassas, foram empregados 4 corpos de prova cilíndricos de 5x10 cm e, para os concretos, foram utilizados 4 corpos cilíndricos de 7,5x15 cm.

Os valores de resistência à compressão foram verificados estatisticamente por meio de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, considerando um nível de significância de 0,05.

Foi realizado um estudo da eficiência do consumo de cimento em relação à resistência à compressão aos 28 dias. Para isso, utilizou-se o índice de eficiência (ei) proposto por Damineli et al. (2010) (Equação 1).

$$ei = c/p \quad (1)$$

Onde c é o consumo de CP em kg/m³, e p é um indicador de desempenho mecânico, neste caso a resistência à compressão em MPa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização dos aglomerantes

A composição química do CP, MC e PRC é apresentada na Figura 1. O principal componente do PRC é o óxido de silício (SiO₂), seguido pelo óxido de cálcio (CaO) e óxido de alumínio (Al₂O₃). No caso do MC, o Al₂O₃ é o componente predominante, seguido por SiO₂ e óxido de ferro (Fe₂O₃). Tanto a composição química do MC quanto do PCR está em conformidade com os valores apresentados na literatura (ROCHA et al., 2023; KUMAR, 2023). Entretanto, apenas o MC é

classificado como material pozolânico de acordo com a ASTM C618 (ASTM, 2022), já que a soma dos componentes SiO_2 , Al_2O_3 e Fe_2O_3 é superior a 70% e a perda ao fogo é inferior a 4,5%. Por outro lado, o CP é considerado um cimento modificado com material carbonático conforme a NBR 16697 (ABNT, 2018), apresentando uma composição similar à relatada na literatura (BACARJI et al., 2013; BESPALHUK et al., 2023).

Figura 1 - Composição química dos aglomerantes

Fonte: os autores.

A distribuição do tamanho de partícula dos aglomerantes é apresentada na Figura 2. Pode-se observar que os materiais apresentam uma granulometria similar, principalmente o CP e o PCR; enquanto, o MC tem um tamanho de partícula maior. O D_{10} do PCR é menor que o do CP; entretanto, o D_{90} e o D_{50} são maiores no PCR. No caso do MC, verifica-se que este possui o maior tamanho de partícula para o D_{10} e D_{50} entre todos os aglomerantes.

A massa específica do CP ($3,05 \text{ g/cm}^3$) é maior que a do MC ($2,71 \text{ g/cm}^3$) e do PCR ($2,68 \text{ g/cm}^3$). Em relação à ASE, existe uma diferença notável entre os materiais, sendo o MC com $12026,90 \text{ cm}^2/\text{g}$, seguido pelo PCR com $9252,22 \text{ cm}^2/\text{g}$ e, por último, o CP com $3762,77 \text{ cm}^2/\text{g}$. Essa diferença também é relatada na literatura (TANG et al., 2020), e atribui-se isso à morfologia dessas partículas (forma irregular), principalmente. Kumar (2023) também relatou valores semelhantes de massa específica e ASE para o MC utilizado.

A morfologia das partículas de CP, MC e PCR é apresentada nas Figuras 3a, 3b e 3c, respectivamente. As partículas de RCP apresentam formas irregulares, além da presença de produtos hidratados em sua superfície (YANG et al., 2022). No caso das partículas de MC, estas não possuem uma forma definida, o que pode ser devido ao seu caráter amorfo (TCHAKOUTÉ et al., 2017).

Figura 2 - Distribuição granulométrica para CP, MC e PCR

Figura 3 - Imagens de MEV: a) CP, b) MC e c) PCR

3.2 Resistência à compressão

Os resultados de resistência à compressão das argamassas de 50 e 15 MPa são apresentados na Figura 4. Para ilustrar o efeito da substituição de CP por MC e PCR, a Figura 5 resume a variação percentual da resistência à compressão em relação à referência.

Figura 4 - Resistência à compressão de argamassas

Fonte: os autores.

Figura 5 - Variação da resistência à compressão de argamassas

Fonte: os autores.

Para 50 MPa, foi possível observar que a substituição de 5% de CP por MC resultou em um aumento de 8,1% na resistência à compressão aos 7 dias e de 3,2% aos 28 dias. No entanto, esse aumento não foi significativo para 5% de MC aos 28 dias. Com uma substituição de 20% de CP por MC, houve um aumento de 19,7% e 18,0% aos 7 e 28 dias, respectivamente, sendo esses os maiores valores entre todas as misturas. Por outro lado, a utilização de resíduos de concreto não apresentou efeito positivo na resistência à compressão. Com 5% de PCR, os valores diminuíram em 8,8% e 3,7% aos 7 e 28 dias, respectivamente. No entanto, essa redução não foi significativa aos 28 dias, resultado semelhante ao da substituição por 5% de MC aos 28 dias. Já o uso de 20% de PCR provoca uma diminuição significativa na resistência à compressão, de 26,6% e 24,5% aos 7 e 28 dias, respectivamente.

No caso das misturas de 15 MPa, a tendência é semelhante aos resultados de 50 MPa, o MC tende a melhorar a resistência à compressão e o PCR apresenta uma diminuição nesta propriedade. A utilização de 5% de MC aumenta a resistência à compressão em 23,1% e 17,8% para 7 e 28 dias,

respectivamente. Embora haja um aumento na resistência à compressão quando 20% de CP é substituído por MC, esses valores são semelhantes aos das misturas com 5% de MC, sendo estatisticamente iguais, tanto para 7 quanto para 28 dias. Para a substituição de CP por PCR, em todos os casos há redução, com exceção de 5% de PRC, que apresenta resultados estatisticamente semelhantes à referência para 7 e 28 dias. A maior redução é observada com o uso de 20% de RCP, 25,6% e 17,9% para 7 e 28 dias, respectivamente.

Em relação aos resultados dos concretos, as Figuras 6 e 7 apresentam a resistência à compressão das misturas e a variação percentual, respectivamente. Para o concreto de 50 MPa, a substituição de CP por MC é favorável para todas as idades (7 e 28 dias). Os 5% de MC resultaram em um aumento da resistência à compressão em 8,3 e 1,0% em relação à referência para 7 e 28 dias respectivamente. No entanto, a utilização de 5% de MC para 28 dias é semelhante à referência. O uso de 20% de MC desenvolve a maior resistência à compressão, representando 24,7 e 21,9% para 7 e 28 dias, respectivamente. Assim como nos resultados das argamassas, a substituição parcial de CP por PCR resulta prejudicial para a resistência à compressão. O uso de 5% de PCR apresentou uma redução de 7,5 e 1,9%, respectivamente, para 7 e 28 dias. No entanto, essa redução não é significativa para 28 dias. A maior redução ocorre na substituição de CP por 20% de PCR, reduzindo em 23,7% para 7 dias e 26,6% para 28 dias.

Figura 6 - Resistência à compressão de concretos

Fonte: os autores.

No concreto de 15 MPa, a tendência é comparável aos resultados anteriores (concreto de 50 MPa). O uso de MC melhora a resistência à compressão quando comparado à referência, por exemplo, 5% de MC aumenta a resistência à compressão em 27,5% e 23,9% aos 7 e 28 dias, respectivamente. No caso de 20% de MC, a resistência à compressão aumenta em 30,0% e 29,7% aos 7 e 28 dias, respectivamente; no entanto, esse aumento é estatisticamente similar às misturas com 5% de MC, tanto aos 7 quanto aos 28 dias. Isso indicaria que o MC não seria efetivo em porcentagens elevadas para uma resistência à compressão de 15 MPa. Por outro lado, o uso de PCR tem um efeito negativo na resistência à compressão, especialmente para 20% de PCR, onde as reduções são de 29,9% e 20,8% aos 7 e 28 dias, respectivamente. No entanto, 5% de PCR é estatisticamente igual à referência aos 28 dias.

Figura 7 - Variação da resistência à compressão de concretos

Fonte: os autores.

Pode-se observar que o uso de MC aumentou a resistência à compressão de argamassas e concretos. Na literatura, também foi relatado o uso de MC como MCS, resultando na melhoria das propriedades mecânicas e físicas de materiais à base de cimento, neste caso argamassa e concreto (SHI et al. 2015). Isso se deve à atividade pozolânica do MC, cuja principal reação ocorre entre o SiO_2 amorfo do MC e o hidróxido de cálcio (CH), derivado da hidratação do cimento, na presença de água. Esta reação forma silicatos de cálcio hidratados (C-S-H) adicionais, juntamente com hidratos de aluminato de cálcio e hidratos de aluminato de silicato (C-A-S-H e C-A-C) (RAHEEM et al., 2021). O aumento dos produtos de hidratação resulta na densificação da matriz de cimento (reduzindo a porosidade) e, conseqüentemente, no aumento da resistência à compressão (KOCAK, 2020). Os resultados estão de acordo com Wild et al (1996), que também encontraram os melhores resultados de resistência à compressão de concreto com substituição de 20% de CP por MC. Poon et al. (2001) também utilizaram porcentagens de 5 e 20% de MC, indicando uma melhoria na resistência à compressão em relação às amostras de controle. Shekarch et al. (2010) encontraram que, com um nível de substituição de 15% de MC, a resistência à compressão do concreto aumentou em 20%.

Os resultados experimentais demonstraram que, quando se utilizou 5% de MC como substituto ao CP, houve um aumento significativo na resistência à compressão para 7 dias, tanto para concreto quanto para argamassa. Já para os concretos de 50 MPa com 28 dias, os valores foram iguais à referência. Isso indica que a atividade pozolânica do MC, em percentuais menores (~5%), exerce maior efeito nas idades iniciais, reagindo rapidamente com o CH formado na matriz cimentícia, melhorando ou equilibrando o desempenho mecânico de concretos e argamassas. Em relação ao 20% de MC, observou-se um aumento significativo em todos os casos, quando comparado à referência. No entanto, há diferenças entre as misturas de 50 e 15 MPa; na primeira, percebe-se que quanto maior o percentual de MC, maior a resistência à compressão, enquanto, para as misturas de 15 MPa, independentemente do uso de 5 ou 20% de MC, a resistência à compressão é semelhante, tanto em 7 quanto em 28 dias. Esses resultados estão relacionados com a resistência de projeto das misturas e, mais especificamente, com a relação água/cimento (a/c).

Nesse sentido, Meddah et al. (2018) mencionam que ao aumentar a porcentagem de MC em misturas com alta a/c, não há melhora significativa na resistência à compressão, uma vez que o MC

não é capaz de melhorar a fraca estrutura de poros existente em concretos e argamassas com alta a/c. Por exemplo, Dong et al. (2022) constataram que o acréscimo de 10% de MC aumentou a resistência à compressão de argamassas com relação água/cimento de 0,45. Ramezani pour (2014) sugere que a porcentagem ideal de MC é de 20% para concretos com resistências de 40-50 MPa e a/c de 0,5, e é limitada a 10% para concretos de alto desempenho com resistências de 80-100 MPa. No presente caso, para as misturas com 15 MPa, a utilização de 5 ou 20% de MC é irrelevante, uma vez que o efeito do MC foi significativo apenas até 5%. Já nas misturas com 50 MPa, o MC teve efeito positivo em todas as porcentagens avaliadas (até 20%). Vários estudos (AL MENHOSH et al., 2018; DHINAKARAN et al., 2012) também propuseram valores semelhantes (~15%) de substituição de CP por MC, valor similar ao utilizado na presente pesquisa para argamassas e concretos (50 MPa e a/c~0,4).

Por outro lado, o uso do PCR demonstrou resultados negativos, principalmente em porcentagens elevadas (20%), tendência que estão em conformidade com a literatura (WU et al., 2021; BOGAS et al., 2019). Pode-se estabelecer que esse material é principalmente inerte, gerando um efeito de diluição no cimento (ROCHA et al., 2023); no entanto, 5% de PCR mantém a resistência à compressão aos 28 dias, indicando que a diluição pode ser mitigada pelo efeito filler em idades avançadas, já que, em idades iniciais (7 dias), a resistência à compressão diminuiu. Embora a literatura possa recomendar porcentagens elevadas de substituição (TANG et al., 2020; HE et al., 2020), é importante considerar as características físicas e químicas do PCR, uma vez que têm influência nos resultados. Por exemplo, recomenda-se o uso de partículas mais finas, que podem acelerar a hidratação (nucleação) e melhorar a microestrutura (filler) dos materiais à base de cimento (ZHANG et al., 2021; YANG et al., 2022).

Os resultados mostram que a utilização de baixas porcentagens de MC e PCR não afetam negativamente a resistência à compressão; no entanto, dependendo das características do desenho de argamassas e concreto, a utilização de MC pode ser adequada até 20%. Embora o presente estudo tenha considerado cada material de forma separada, uma combinação de ambos poderia ser benéfica para a produção de materiais à base de cimento de alto desempenho, sendo que o MC poderia mitigar o efeito de diluição do PCR, propondo uma alternativa sustentável ao uso de CP (ROCHA; TOLEDO FILHO, 2024).

3.3 Análise da eficiência do consumo de cimento

Dentro do desempenho mecânico dos materiais à base de cimento, a resistência à compressão é a mais importante (HOSSEIN et al. 2022). Nesse sentido, propõe-se o uso do índice de eficiência (ei), definido como o teor de cimento normalizado em função da resistência à compressão (DAMINELI et al., 2010). Se o teor de cimento for aumentado para atingir o mesmo nível de resistência, então a eficiência do consumo de cimento da mistura é reduzida, em outras palavras, quanto maior o valor do ei , menor a eficiência. Para o presente caso, propõe-se a substituição parcial do CP por materiais sustentáveis, como MC e PCR, portanto, o ei considera apenas a quantidade de cimento Portland presente nas misturas (Figura 8).

Em relação aos traços de argamassa de 50 MPa, o uso de 5% de MC apresenta um ei de 10,6 kg/MPa, indicando que o uso de MC reduz o consumo de cimento em 0,9 kg/MPa. A maior eficiência é alcançada com o uso de 20% de MC (7,8 kg/MPa), melhorando o ei da referência em 32,2%. No caso do PCR, o uso de 5% de PCR não altera significativamente o consumo de cimento, sendo semelhante ao da referência; no entanto, o uso de 20% de PCR apresenta o maior valor de ei , 12,2 kg/MPa, indicando maior consumo de cimento. Por outro lado, para os traços de 15 MPa,

a referência tem um valor de 21,7 kg/MPa, 10,2 kg/MPa maior do que o traço de 50 MPa (+88,70%), mostrando que as misturas de 15 MPa têm um uso ineficiente de cimento. O uso de 5 e 20% de MC reduz o consumo de cimento em 4,2 e 7,7 kg/MPa, respectivamente. No caso do PCR, o uso de 5% se torna ineficiente em 0,7 kg/MPa; enquanto o uso de 20% de RCP consegue reduzir o consumo de cimento em 0,6 kg/MPa.

Figura 8 - Variação da resistência à compressão de concretos

Fonte: os autores.

Para o concreto, em geral, apresenta uma melhor eficiência em relação às argamassas, uma vez que os valores de consumo de cimento por MPa são menores ao comparar com as misturas equivalentes de argamassas. Isto indica que há uma maior eficiência na utilização de cimento na produção de concreto. No concreto de 50 MPa, há uma redução no consumo de cimento com a utilização de MC, 0,5 kg/MPa e 3,3 kg/MPa para 5 e 20% de MC, respectivamente, valores que ressaltam o uso de MC como um substituto eficiente do cimento Portland. Por outro lado, ao utilizar PCR, o consumo de cimento aumenta em 0,2 kg/MPa, tanto para substituições de 5 como 20%. Para 15 MPa, o uso de MC melhorou o *ei*, uma vez que o consumo de cimento foi reduzido em 3,8 e 5,3 kg/MPa para 5 e 20%, respectivamente. Com o uso de 5% de PCR, houve uma redução de 0,5 kg/MPa no consumo de cimento, enquanto, o uso de 20% resultou em um leve aumento de 0,20 kg/MPa.

Pode-se observar que o *ei* é afetado positivamente pelo MC (valores menores de *ei*), o que reduz a quantidade de cimento necessária para produzir 1 MPa. Por outro lado, o uso PCR, em geral, tende a aumentar a quantidade de cimento, especialmente para 20% de PCR. Estes resultados indicam que o uso de MC pode ser efetivo na substituição do CP do ponto de vista ambiental (menor consumo de cimento) e mecânico (alta resistência à compressão). Embora o uso de PCR seja desfavorável, até 5% pode ser viável, uma vez que o consumo de cimento é semelhante à referência, mantendo o desempenho mecânico e apresentando uma opção mais sustentável, já que o PCR é um resíduo, destacando-se sua utilização em possíveis cenários de aplicação.

4. CONCLUSÕES

No presente estudo, foi realizada uma avaliação experimental da resistência à compressão de argamassas e concretos com substituição de CP por MC e PCR, a partir da qual foram obtidas as seguintes conclusões:

- A MC e o PCR possuem características semelhantes, como tamanho de partícula, composição química e morfologia. O MC destaca-se por ser utilizado como material pozolânico, enquanto o PCR como filler.
- A utilização de MC beneficia a resistência à compressão para 5 e 20%, uma vez que pode manter e/ou melhorar essa propriedade para argamassas e concretos. No entanto, para uma a/c baixa, o MC é mais eficaz, o que foi comprovado para misturas de 50 MPa.
- Por outro lado, o uso de PCR tem impacto negativo na resistência à compressão, especialmente quando utilizado na proporção de 20%. No entanto, é possível utilizar 5% de PCR, sendo que a resistência à compressão para 28 dias foi mantida para argamassas e concretos.
- A respeito do consumo eficiente de cimento, o MC melhora este indicador ao contrário do PCR; no entanto, 5% de PCR ainda é viável. A resistência à compressão também influencia a eficiência, as misturas de 50 MPa geralmente possuem um consumo de cimento melhor do que as misturas de 15 MPa.
- Finalmente, o uso de MCS sustentáveis, como MC e PCR, são opções adequadas para substituir o CP, mesmo em proporções pequenas. Embora este estudo tenha se limitado apenas à resistência à compressão, futuros estudos podem considerar outras propriedades físicas e mecânicas a longo prazo para comprovar a eficiência desses materiais em termos de durabilidade. É necessário fornecer melhores práticas a fim de ampliar a utilização de MCS sustentáveis, para reduzir o impacto ambiental dos materiais de construção, especialmente o cimento.

5. AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação COPPETEC/UFRJ pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

ABNT, NBR 16697 - Cimento Portland Requisitos. **ABNT, Rio de Janeiro**, 2018.

ABNT, NBR 16917. Agregado graúdo - Determinação da densidade e da absorção de água. **ABNT, Rio de Janeiro**, 2021.

ABNT, NBR NM18: Cimento Portland - Análise química - Determinação de perda ao fogo. **ABNT, Rio de Janeiro**, 2012.

ABNT, NBR NM30: Agregado miúdo - Determinação da absorção de água. **ABNT, Rio de Janeiro**, 2001.

ABNT, NBR NM52: Agregado miúdo - Determinação de massa específica e massa específica aparente. **ABNT, Rio de Janeiro**, 2009.

AL MENHOSH, Adel et al. Long term durability properties of concrete modified with metakaolin and polymer admixture. **Construction and Building Materials**, v. 172, p. 41-51, 2018.

ASTM, ASTM C204: Standard test methods for fineness of hydraulic cement by air-permeability apparatus. **ASTM International**, 2019.

ASTM, C618-22: Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete. **ASTM International: West Conshohocken, PA, USA**, 2022.

BACARJI, E. et al. Sustainability perspective of marble and granite residues as concrete fillers. **Construction and Building materials**, v. 45, p. 1-10, 2013.

BESPALHUK, Ketholyn J. et al. Fractal analysis of microstructures in Portland cement pastes—Effect of curing conditions. **Construction and Building Materials**, v. 363, p. 129881, 2023.

BOGAS, J. A.; CARRIÇO, A.; PEREIRA, M. F. C. Mechanical characterization of thermal activated low-carbon recycled cement mortars. **Journal of cleaner production**, v. 218, p. 377-389, 2019.

CHEN, Kunyang et al. Critical evaluation of construction and demolition waste and associated environmental impacts: A scientometric analysis. **Journal of Cleaner Production**, v. 287, p. 125071, 2021.

DAMINELI, Bruno L. et al. Measuring the eco-efficiency of cement use. **Cement and concrete composites**, v. 32, n. 8, p. 555-562, 2010.

DEMONT, Léo et al. Flow-based pultrusion of continuous fibers for cement-based composite material and additive manufacturing: rheological and technological requirements. **Composite Structures**, v. 262, p. 113564, 2021.

DHINAKARAN, G.; THILGAVATHI, S.; VENKATARAMANA, J. Compressive strength and chloride resistance of metakaolin concrete. **KSCE Journal of Civil Engineering**, v. 16, p. 1209-1217, 2012.

DONG, Yudong et al. Investigating the mechanical properties and durability of metakaolin-incorporated mortar by different curing methods. **Materials**, v. 15, n. 6, p. 2035, 2022.

HE, Xingyang et al. Feasibility of incorporating autoclaved aerated concrete waste for cement replacement in sustainable building materials. **Journal of Cleaner Production**, v. 250, p. 119455, 2020.

HOMAYOONMEHR, Reza; RAMEZANIANPOUR, Ali Akbar; MIRDARSOLTANY, Mohammadamin. Influence of metakaolin on fresh properties, mechanical properties and corrosion resistance of concrete and its sustainability issues: A review. **Journal of Building Engineering**, v. 44, p. 103011, 2021.

HOSSEIN, Alireza Haji; AZARIJAFARI, Hessam; KHOSHNAZAR, Rahil. The role of performance metrics in comparative LCA of concrete mixtures incorporating solid wastes: A critical review and guideline proposal. **Waste Management**, v. 140, p. 40-54, 2022.

JANOTKA, I. et al. Metakaolin sand-blended-cement pastes: Rheology, hydration process and mechanical properties. **Construction and Building Materials**, v. 24, n. 5, p. 791-802, 2010.

JUENGER, Maria CG; SNELLINGS, Ruben; BERNAL, Susan A. Supplementary cementitious materials: New sources, characterization, and performance insights. **Cement and Concrete Research**, v. 122, p. 257-273, 2019.

KOCAK, Yilmaz. Effects of metakaolin on the hydration development of Portland-composite cement. **Journal of building engineering**, v. 31, p. 101419, 2020.

KUMAR, Rahul et al. Effect of metakaolin on mechanical characteristics of the mortar and concrete: A critical review. **Materials Today: Proceedings**, 2023.

LIKES, Lauren et al. Recycled concrete and brick powders as supplements to Portland cement for more sustainable concrete. **Journal of Cleaner Production**, v. 364, p. 132651, 2022.

MEDDAH, Mohammed Seddik et al. Performances evaluation of binary concrete designed with silica fume and metakaolin. **Construction and Building Materials**, v. 166, p. 400-412, 2018.

POLISSENI, G. **Efeito de finos reciclados de concreto (FRC) de diferentes origens nas propriedades físico-químicas e mecânicas de matrizes cimentícias**. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018.

POON, C.-S. et al. Rate of pozzolanic reaction of metakaolin in high-performance cement pastes. **Cement and concrete research**, v. 31, n. 9, p. 1301-1306, 2001.

RAHEEM, A. A.; ABDULWAHAB, R.; KAREEM, M. A. Incorporation of metakaolin and nanosilica in blended cement mortar and concrete-A review. **Journal of cleaner production**, v. 290, p. 125852, 2021.

RAMEZANIANPOUR, Ali Akbar. Cement replacement materials. **Springer geochemistry/mineralogy**, v. 10, p. 978-3, 2014.

RANGEL, Caroline Santana et al. Generalized quality control parameter for heterogenous recycled concrete aggregates: A pilot scale case study. **Journal of cleaner production**, v. 208, p. 589-601, 2019.

ROCHA, Joaquin Humberto Aquino; TINOCO, Matheus Pimentel; TOLEDO FILHO, Romildo Dias. The effect of recycled concrete powder (RCP) from precast concrete plant on fresh and mechanical properties of cementitious pastes. **Materiales de Construcción**, v. 73, n. 352, p. e325-e325, 2023.

ROCHA, Joaquin Humberto Aquino; TOLEDO FILHO, Romildo Dias. Microstructure, hydration process, and compressive strength assessment of ternary mixtures containing Portland cement, recycled concrete powder, and metakaolin. **Journal of Cleaner Production**, v. 434, p. 140085, 2024.

ROCHA, Joaquin Humberto Aquino; TOLEDO FILHO, Romildo Dias. The utilization of recycled concrete powder as supplementary cementitious material in cement-based materials: A systematic literature review. **Journal of Building Engineering**, 2023, p. 107319.

SHEKARCHI, M. et al. Transport properties in metakaolin blended concrete. **Construction and Building Materials**, v. 24, n. 11, p. 2217-2223, 2010.

SHI, Zhiguang et al. Combined effect of metakaolin and sea water on performance and microstructures of concrete. **Construction and Building Materials**, v. 74, p. 57-64, 2015.

SNELLINGS, Ruben; SURANENI, Prannoy; SKIBSTED, Jørgen. Future and emerging supplementary cementitious materials. **Cement and concrete research**, v. 171, p. 107199, 2023.

TANG, Qin et al. The utilization of eco-friendly recycled powder from concrete and brick waste in new concrete: A critical review. **Cement and Concrete Composites**, v. 114, p. 103807, 2020.

TCHAKOUTÉ, Hervé Kouamo et al. Utilization of sodium waterglass from sugar cane bagasse ash as a new alternative hardener for producing metakaolin-based geopolymer cement. **Geochemistry**, v. 77, n. 2, p. 257-266, 2017.

WANG, Bo et al. A comprehensive review on recycled aggregate and recycled aggregate concrete. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 171, p. 105565, 2021.

WILD, S.; KHATIB, Jamal M.; JONES, A. Relative strength, pozzolanic activity and cement hydration in superplasticised metakaolin concrete. **Cement and concrete research**, v. 26, n. 10, p. 1537-1544, 1996.

WU, Huanyu et al. Status quo and future directions of construction and demolition waste research: A critical review. **Journal of Cleaner Production**, v. 240, p. 118163, 2019.

WU, Huixia et al. Water transport and resistance improvement for the cementitious composites with eco-friendly powder from various concrete wastes. **Construction and Building Materials**, v. 290, p. 123247, 2021.

XIAO, Jianzhuang et al. Effects of recycled aggregate combinations and recycled powder contents on fracture behavior of fully recycled aggregate concrete. **Journal of Cleaner Production**, v. 366, p. 132895, 2022.

YANG, Dingyi et al. Properties and modification of sustainable foam concrete including eco-friendly recycled powder from concrete waste. **Case Studies in Construction Materials**, v. 16, p. e00826, 2022.

ZHANG, Junjie et al. Nano particles prepared from hardened cement paste by wet grinding and its utilization as an accelerator in Portland cement. **Journal of cleaner production**, v. 283, p. 124632, 2021.